
**АНАЛИЗ ХРОМОСОМНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЛИМФОЦИТАХ
КРОВИ ОБЕЗЬЯН *MACACA MULATA* В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ГОЛОВЫ ЖИВОТНЫХ
ANALYSIS OF CHROMOSOMAL DAMAGE IN BLOOD
LYMPHOCYTES OF *MACACA MULATA* MONKEYS AT LATE TIMES
AFTER LOCAL IRRADIATION OF THE ANIMALS' HEAD**

Н.А. Кошлань¹, М.Д. Исакова¹, Ю.В. Мельникова¹, А.Г. Беляева³,
И.В. Кошлань^{1,2}, А.С. Штемберг³

¹ Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия;
nkoshlan@jinr.ru

² Государственный университет «Дубна», г. Дубна, Россия

³ Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва, Россия

Ключевые слова: *Macaca mulata*, γ -облучение, ускоренные ионы ^{12}C ,
хромосомные аберрации

Обезьяны служат наиболее релевантной моделью для прогнозирования реакции человеческого организма на экстремальные условия космоса. Их генетические, физиологические и когнитивные системы аналогичны человеку, что позволяет экстраполировать полученные экспериментальные данные на астронавтов. Поэтому целью данного исследования являлась оценка хромосомных нарушений, возникающих в лимфоцитах крови обезьян *Macaca mulatta*, после комбинированного воздействия моделируемого гравитационного и радиационного факторов межпланетных полетов. Актуальность данной работы обуславливается подготовкой к осуществлению межпланетных пилотируемых космических экспедиций.

Объектом исследования стали самцы обезьян *M. mulatta*. Животных облучали γ -лучами ^{137}Cs (ИМБП, Москва) в дозе 1 Гр в течение 12 ч в условиях гипокинезии (головой к источнику). Через сутки после первого воздействия голову обезьян облучали ионами ^{12}C в дозе 1 Гр (ИФВЭ, Протвино). Для проведения цитогенетического анализа осуществляли забор венозной крови у контрольных и облученных животных через 2, 25, 45, 101 и 468 сут. после последнего воздействия. Препараты лимфоцитов готовили по стандартной методике. Для каждого полученного образца просчитывали от 500 до 1000 клеток.

Рисунок. Доля клеток с хромосомными нарушениями в разные сроки после облучения.

В ходе цитогенетического анализа хромосомных нарушений в лимфоцитах крови обезьян контрольной группы выявлен низкий уровень хромосомных aberrаций. Количество клеток с хромосомными нарушениями не превышало 1.6%. Основную долю хромосомных нарушений составляли aberrации кольчатого типа. Количество клеток с дицентриками и центрическими кольцами, встреченных при анализе контрольных образцов, не превышала 0.1–0.2 на 100 клеток. Проведенный цитогенетический анализ лимфоцитов периферической крови обезьян, подвергшихся комплексному воздействию гипокинезии и облучению γ -лучами и ускоренными ионами ^{12}C , позволил выяснить, что уровень aberrантных клеток на вторые сутки после облучения вырос в пять раз по сравнению с контролем и составил 8.57% (рис.). Спустя 468 сут. после облучения количество клеток с хромосомными нарушениями снизилось в 5 раз до 2.6%, но все еще не достигло контрольных значений и превышало его почти в 1.5 раза. Установлено, что через двое суток после облучения ионами ^{12}C в дозе 1 Гр у обезьян преобладали хромосомные aberrации (более 75%) преимущественно обменного типа, такие как дицентрики и центрические кольца. Результаты анализа дицентриков и центрических колец показали, что на первом исследуемом сроке после облучения ^{12}C их суммарный уровень вырос в 17 раз по сравнению с контрольным уровнем, и они составляли порядка 40% от общего числа всех возникающих хромосомных нарушений. К 468 сут. исследования их количество все еще превышало показатели необлученного контроля в почти 7 раз, снизившись в почти 5 раз по сравнению с первым сроком исследования после комплексного облучения.

На протяжении всего срока исследования наблюдалось постепенное снижение как общего количества клеток с aberrациями, так и снижение маркеров радиационного воздействия: дицентриков и центрических колец. Наблюдаемое снижение доли aberrантных клеток и дицентриков происходит за счет элиминации поврежденных лимфоцитов из кровотока. Полученные

данные свидетельствуют, что максимальный выход хромосомных нарушений наблюдался через двое суток после комплексного воздействия гипокинезии, облучения γ -лучами и ускоренными ионами ^{12}C на обезьян. Спустя 468 сут. после облучения, хоть и наблюдается снижение количества клеток с хромосомными абберациями, но, тем не менее, их уровень все еще превышает контрольные значения.

Изучение хромосомных нарушений, наблюдаемых в лимфоцитах крови обезьян после воздействия моделируемой микрогравитации и ионизирующего излучения способствуют более глубокому пониманию эффективности воздействия тяжелых заряженных частиц, характерных для условий пилотируемых межпланетных полетов. Эти данные важны для оценки долгосрочных рисков генетических повреждений у космонавтов и разработки эффективных стратегий радиационной защиты. Таким образом, данное исследование подчеркивает важность мониторинга и оценки последствий радиационного воздействия не только в ранние, но и в отдаленные сроки после облучения.

DOI:10.5281/zenodo.17050316

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА ТОКСИЧНОСТИ ВОД И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ШЕРШНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА SPATIAL DYNAMICS OF TOXICITY OF WATERS AND BOTTOM SEDIMENTS OF THE SHERSHNEVSKY RESERVOIR

А.В. Кравцова¹, Н.И. Ходоровская¹, С.Г. Левина²

¹Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия;
kravtsova87@yandex.ru

²Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Россия; serafima_levina@mail.ru

Ключевые слова: биотестирование, токсичность, вода, донные отложения

Водные объекты подвергаются интенсивному воздействию, в ходе которого происходит поступление различных соединений. Биотестирование позволяет получить интегральную характеристику качества вод по их токсическому влиянию на биотическую компоненту водной экосистемы, обусловленному присутствием комплекса загрязняющих веществ и метаболитов. Поэтому исследования токсичности вод и донных отложений является важной составляющей системы мониторинга состояния водоемов и водотоков.

Шершневское водохранилище – единственный источник питьевого водоснабжения для г. Челябинска. Отбор проб воды и донных отложений осуществлялся в пунктах наблюдений (п.н.): верховье водоема (ШВ-1), вблизи

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

